

IQTISODIY VA IJTIMOIIY HUQUQLAR MEXANIZMLARI**Ikromjon Nodirbek o'g'li Muzaffarov***Andijon davlat universiteti Ijtimoiy MG'MAHT yo'nalishi talabasi, e-mail:agsu**info@edu.uz**Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi 201 guruh talabasi***Aslonboyeva Gulsanam Baxromjon qizi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda BMT tizimi doirasida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo'yicha ixtisoslashgan tashkilotlar tizimi shakllanganligi borasida adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy yordam olish huquqlari, demokratik, insonparvarlik, inson huquqlari, sog'lom avlod.

Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirishning xalqaro mexanizmi to'g'risida fikr yuritilganda, avvalam bor, universal mexanizm sifatida BMT tizimida shakllangan mexanizmni ta'kidlab o'tish lozim.

Shu bilan bir qatorda, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar sohasidagi xalqaro nazorat organi sifatida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Pakt doirasida tashkil etilgan Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo'yicha qo'mitani alohida ta'kidlab o'tish lozim. Qo'mita Paktga a'zo-davlatlarning milliy m'ruzalarini ko'rib chiqadi. Qo'mitaning tarkibi, faoliyati va uning ish yuritish jarayoni to'g'risida BMT mexanizmiga bag'ishlangan bobda to'xtalib o'tilgan. Shu yerda, BMTning Bosh Assambleyasi tomonidan 2008-yil dekabrda qabul qilingan Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning Fakultativ protokoli 2013-yil 5-may kuni kuchga kirganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Protokolning kuchga kirishi alohida shaxslarga Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktka kafolatlangan huquqlari buzilgan shaxslarga buning uchun maxsus tashkil etilgan Qo'mitaga murojaat qilishiga imkon berdi. Murojaatlar a'zo-davlat yurisdiksiyasidagi Paktga bayon qilingan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari buzilgan shaxs yoki shaxslar gumhi yoki ularning nomidan mazkur huquqlarni buzgan a'zo-davlat ustidan taqdim etilishi mumkin. Bu esa, Paktga belgilab qo'yilgan huquqlarni himoya qilish borasida xalqaro organga individual murojaat qilish huquqini yanada

kengaytiradi. Quyida BMT doirasida muayyan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo'yicha maxsus taomillar ro'yxati keltirilmoqda:

- Ta'limga bo'lgan huquqqa oid masalalar bo'yicha maxsus ma'ruzachi (1998-yildan buyon);
- Oziq-ovqatga bo'lgan huquqqa oid masalalar bo'yicha maxsus ma'ruzachi (2000-yildan buyon);
- Yetarli hayotiy darajaga bo'lgan huquqning va bu sohada kamsitilmaslikka bo'lgan huquqning tarkibiy qismi sifatida Yetarli uy-joy masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachi (2000-yildan buyon);
- Har bir shaxsning eng yuqori darajada jismoniy va ruhiy sog'lom bo'lishga bo'lgan huquqi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachi (2002-yildan buyon);
- Xavfsiz ichimlik suvlari va sanitariya xizmatlarining imkoniyatlari bilan bo'g'liq huquqni himoya qiluvchi majburiyatlar to'g'risidagi masala bo'yicha mustaqil ekspert (2008-yildan buyon).

Bugungi kunda BMT tizimi doirasida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo'yicha ixtisoslashgan tashkilotlar tizimi shakllangan bo'lib, ularga UNESCO, Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) kiradi. Mazkur tashkilotlar orasida UNESCO va XMT doirasida tashkilotlarning xalqaro hujjatlaridan belgilab qo'yilgan huquqlari a'zo davlat tomonidan buzilgan taqdirda, buzgan davlat ustidan individual murojaat qilish huquqini e'tirof etuvchi hamda xalqaro hujjatlardan kelib chiquvchi majburiyatlarini bajarishi bo'yicha monitoring qiluvchi mexanizmlar (qo'mitalar) shakllangan.

Jumladan, UNESCOning Konvensiyalar va tavsiyalar bo'yicha qo'mitasiga ham shikoyatlar bilan murojaat qilish mumkin. Murojaatlar alohida shaxslar yoki nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan quyidagi masalalar yuzasidan berilishi mumkin: ta'lim olish huquqi, jamiyatning madaniy hayotida erkin ishtirok etish, san'atdan bahramand bo'lish, ilmiy taraqqiyotda ishtirok etish huquqi, axborot va g'oyalarni har qanday vosita bilan izlash, olish va tarqatish erkinligi, vijdon va so'z erkinligi.

Xalqaro mehnat tashkiloti doirasida bu Tashkilot xalqaro hujjatlarini ratifikatsiya qilgan davlatlar tomonidan konvensiya va tavsiyalarning bajarilishi ustidan nazoratni 20

nafar yuristdan iborat mustaqil ekspert qo‘mitasi va Konferensiyalarning konvensiya va tavsiyalarning bajarilishi bo‘yicha uch tomonlama qo‘mitasi olib boradi.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006.
2. Saidov A X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006.
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform - Nashr, 2006.
4. Mo‘minov Abdulxay Rashidovich, Tillabayev Mirzatillo Alisherovich/Inson huquqlari. DARSLIK. Ikkinchi nashr. Toshkent “Adolat”. 2013.